

**ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА**

Юсупов Дильшод Саъдуллаевич

Старший преподаватель кафедры

" Социально - гуманитарные дисциплины и физического воспитания"

Алмалыкского филиала Ташкентского государственного технического
университета имени И.Каримова Республики Узбекистан

Юнусов Асадбек Шухратович

Студент группы 3б -21 ОКИ, Алмалыкского филиала Таш ГТУ

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы физического воспитания и спорта . Изучение в процессе физического воспитания и спорта состояния и подготовленности студентов. Изучение комплекса результатов исследований организма студентов , количественное и качественное изменение организма , перестройки адаптационных механизмов состояния здоровья студентов. При этом формирование здорового образа жизни , социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития современной молодежи.

Ключевые слова: Спорт, физическое воспитание, здоровый образ, студент, процесс, организм, подготовка, состояние, молодёжь.

Введение

Молодёжь это будущее нашего общества, дальнейшая судьба которого зависит от понимания ею роли и места государства и права в общественной жизни, готовности претворить в жизнь демократические принципы и нормы, заложенные в законе. Для этого необходимо с детских лет воспитывать человека в соответствии с нормами морали, формировать научное мировоззрение,

уважение к личности, сознательное и ответственное отношение к выполнению гражданских обязанностей.

Возрастание темпов развития современной науки и техники, интенсификация умственного труда изменяют весь социальный ритм жизни и предъявляют повышенные требования к подготовке и обучению студентов в высшей школе, к их здоровью и работоспособности. Изучение перестройки адаптационных механизмов и состояния здоровья студентов становится необходимым, так как в современных условиях обучения напряжение психо-эмоциональной сферы студентов резко возрастает. Трудным остаётся вопрос - разработка критериев оценки функциональных систем организма особенно в тех случаях, когда речь идёт о факторах риска. Именно период стабилизации более доступен физиологам и клиницистам для проведения исследований различными методическими приёмами. Однако отсутствие единых специфических методик изучения здоровых и изучение пограничных состояний организма, является наиболее перспективным подходом к изучению здорового человека, в частности студентов.

Укрепление здорового образа жизни среди студентов высших учебных заведений страны, создания условий для регулярного занятия спортом, отвечающих современным требованиям, посредством организации спортивных соревнований, воспитания у молодежи воли, веры в собственные силы и возможности, мужества и патриотизма, преданности Родине, а также повышения эффективности культурно-просветительских мероприятий, проводимых в период состязаний.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: изучение и анализ литературных источников и официальных документов, педагогические наблюдения.

Как правило, в учебно-тренировочном процессе, подвижные игры и игровые упражнения подбирались в зависимости от педагогических задач стоящих в

уроке с учётом возрастных особенностей и подготовленности занимающихся. Так, в подготовки использовались игры основным содержанием, которых являлось содействие развитию силы, быстроты, ловкости, выносливости и гибкости. Для развития быстроты применяли игры: "День и ночь", "Удочка", "Кто быстрее", "Силки", "Рывок за мячом", различные эстафеты и др. Для развития силы: "Перетягивание в парах", "Подвижный ринг", "Борьба всадников", "Переправа", "Чехарда", "Выталкивание из круга" и др. Для развития ловкости: "Ловля парами", "Бег пингвинов", "Ловкие руки", эстафеты с элементами акробатики. Для развития выносливости применяли игры: "Салки со скалкой", "Поймай лягушки", "Сумей догнать", "Эстафеты поезда", "Удочка прыжковая". Для развития гибкости применяли следующие игры: "Палку за спину", "Ганка мячей", "Бег раков", "Мостик и кошка" и др.

Развитие физических качеств как сила, выносливость, быстрота, ловкость определяется после применения приёма контрольных нормативов по физической культуре в беге на 100м, подтягивании на перекладине, прыжки в длину с места, кросс 2км, приседании за 1 мин. и т.п. Когда выясняется картина физической подготовленности группы, преподаватель применяет дифференцированный подход от наименьшего к максимуму. Так при подтягивании на перекладине все студенты в первом подходе подтягиваются по 1 разу, во втором подходе по 2 и так каждый студент до своего максимума и обратно. При таком подходе и сильный и слабый студент максимально используют свои физические возможности.

При оценке физической подготовленности важно учитывать как максимальный результат, так и прирост результата. Причём индивидуальные достижения имеют приоритетное значение. Широко применять методы поощрения, словесные одобрения. Одних студентов надо убедить в собственных возможностях, успокоить, приободрить; других - сдерживать от излишнего рвения; третьих - заинтересовать. Всё это формирует у студентов положительное

отношение к исполнению заданий, создаёт основу для общественной активности.

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их физического развития и двигательной подготовленности; достижение высокой моторной плотности, динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности уроков; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий физическими упражнениями - всё это важнейшие черты современного урока физической культуры.

В занятиях физической культурой есть и ещё одна важная сторона - психологическая. Играя со своими сверстниками состязаясь с ними на беговой дорожке и спортивной площадке, дети вступают между собой в сложные человеческие взаимоотношения, учатся отстаивать свои интересы, беречь и ценить друзей, тренируют волю, воспитывают в себе смелость, решительность. Под влиянием систематических занятий физической культурой повышаются сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов. В результате нервная система приобретает способность быстрее приспосабливаться к новой обстановке, к новым видам деятельности.

Для наблюдения за состоянием здоровья и оценки влияния систематических занятий физкультурой необходим врачебный контроль, следует периодически посещать врача и получать у него "добро" на дальнейшие занятия. Кроме того, необходимо самостоятельно контролировать своё здоровье, переносимость физических нагрузок. Главный принцип при занятии физкультурой - не навреди! В этой связи рекомендуется обратить внимание на следующее.

Самочувствие после занятий физической культурой должно быть бодрым, настроение хорошим, не должно быть головной боли, разбитости и выраженного утомления. При отсутствии состояния комфортности (вялость, сонливость, раздражительность, сильные мышечные боли, нет желания тренироваться) занятия надо прекратить.

Наблюдения показывают, что между пульсом и физической нагрузкой существует прямая зависимость. При одинаковой частоте сердечных сокращений потребление кислорода у мужчин выше, чем у женщин; у физически подготовленных людей также выше, чем у лиц с малой физической подготовленностью. Пульс после физических нагрузок учащается: чем она больше, тем чаще сокращается сердце. Этим обеспечивается кровоснабжение работающих мышц. Однако допустимой границей учащения пульса для пожилых людей является 130-150 уд/мин. После физических нагрузок у здорового человека пульс приходит в исходное состояние через 5-10 мин, замедленное его восстановление указывает на чрезмерность нагрузки.

Занятия физической культурой должны быть неотъемлемой частью жизни каждого человека. При этом физические упражнения влияют на все группы мышц, связки и суставы, которые становятся крепкими, увеличиваются объем и эластичность мышц, скорость их сокращения. Интенсивная мышечная деятельность заставляет работать сердце с дополнительной нагрузкой, а также лёгкие и другие органы организма. Что повышает функциональные возможности человека, сопротивляемость его организма неблагоприятным влияниям внешней среды.

Систематические занятия физическими упражнениями воздействуют на мышцы и опорно - двигательный аппарат. При физических нагрузках в мышцах образуется тепло, и организм отвечает увеличенным потоотделением. При физических нагрузках усиливается кровоток, кровь доставляет к мышцам кислород и необходимые питательные вещества, которые распадаются и выделяют энергию. Движения мышц открывают резервные капилляры, количество поступающей крови возрастает и вызывает ускорение обмена веществ.

Занятия физкультурой и закаливание могут быть отменены при обострении заболевания, плохой переносимости физической нагрузки и процедур и пр.

После перерыва, при возобновлении занятий физкультурой и закаливанием следует соблюдать постепенность, не форсируйте их, не пытайтесь наверстать упущенное. Руководствуйтесь принципом: умеренность - залог здоровья.

Таким образом, массовые обследования студентов должны решить следующие задачи; комплексное экспериментально - прогностическое обследование студентов с ранними функциональными нарушениями и выявление учебных риск - факторов, сохранения адаптационных механизмов организма, разработка критериев и методов оценки и прогноза начальных проявлений функциональных нарушений систем организма.

Заключение

В основу постоянного внимания, уделяемого в стране развитию спорта, заложена такая цель, как воспитание всесторонне здорового и духовно богатого поколения. Мальчики и девочки, увлекающиеся сегодня спортом и растущие здоровыми, в будущем создадут дружную и прочную семью, будут воспитывать здоровых детей. А здоровые дети являются самым огромным богатством нашего народа, созидателями нашего великого будущего.

Список литературы

1. «Закон о физической культуре и спорте» Республики Узбекистан. 14.01.1992.
2. «О проблеме развития физической культуры и спорта» в Республики Узбекистан. 27.05.1999.
3. «Концепция развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях» Республики Узбекистан. 21.03.1999.
4. Эркабаев Д. Э., Юсупов Д. С. Теория и методология обучения физической культуре. Журнал «EVROPEAN SCIENCE». 2019.-91-93 с.

5. Юсупов Д. С. Физическое воспитание и эффективность отдыха для здорового образа жизни. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED SCIENCES. 2021.-103-106 с.
6. YDS Kim L.A. Sociological Aspects of Volunteering The International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding...,2021.-345-352с.
7. Юсупов Д. С. РАЗВИТИЕ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ С УКРЕПЛЕНИЕМ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КАЧЕСТВЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. Gospodarka i Innowacje. 23, 1-7, 2022
8. Юсупов Д.С., Юнусов А.Ш., Туробов Й.К. Организация , Условия И Положительные Изменения В Сфере Спорта За Годы Независимости Узбекистана. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES 3 (6), 584-588, 2022
9. Kim L. A, Yusupov D.S. Culture as a source of environmental education development// central asian journal of theoretical And applied sciences Volume: 02 issue: 08 | Aug 2021 issn: 2660-5317
10. Kim L. A., Yusupov D.S. SOCIOLOGICAL DIMENSION OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY //World Bulletin of Public Health (WBPH)
Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Volume-15, October 2022
ISSN:
2749-3644, С.148-153
11. Юсупов Д.С. Роль Компьютерных Технологий И Применение

Инновационных, Интерактивных Методов Обучения В Сфере
Физической

Культуры И Спорта. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE,
PHILOSOPHY AND CULTURE. 2023. - 174- 178 с.

12. Юсупов Д.С., Содиков Т.Г. Комплексные и физические подходы
изучения состояния здоровья студентов, нарушение тренировки и
перетренированность. INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE
EDUCATION 2 (7), 1051-1057,2023

13. Юсупов Д.С. Влияние физической культуры и спорта на здоровье
человека. Innovations in Technology and Science Education 2 (16) , 327 - 334 ,
2023

14. Yusupov D.S. COMPLEX AND PHYSICAL APPROACHES TO
STUDYING THE HEALTH STATUS OF STUDENTS, TRAINING DISORDERS
AND OVERTRAINING Gospodarka i Innowacje. 35,27-30,2023